

TUMOR DE WILMS EM ADULTOS: UMA REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA CIENTÍFICA

 DOI: 10.5281/zenodo.20963966

Gabriel Luiz Nicochelli Berri

*Acadêmico do curso de Medicina da Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB)*

Yasmin Vitória Range

*Acadêmica do curso de Medicina da Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB)*

Tales Henrique Piekala

*Acadêmico do curso de Medicina da Fundação Universidade Regional de Blumenau
(FURB)*

Lisiane Anzanello

*Oncologista clínica na Clínica Oncológica Lisiane Anzanello e professora do curso
de Medicina da Fundação Universidade Regional de Blumenau (FURB)*

RESUMO

O tumor de Wilms ou nefroblastoma é um tumor primário maligno que afeta majoritariamente os rins. Em crianças, condiz com 8% dos tumores sólidos, correspondendo a 80% dos tumores do trato genitourinário em menores de 15 anos. Entretanto, menos de 300 casos dessa neoplasia foram notificados em adultos ao redor do mundo, o que leva a lacunas quanto à sintomatologia, tratamento e diagnósticos assertivos. **Objetivo:** O objetivo desse trabalho foi identificar os casos de tumor de Wilms em adultos, explorando a clínica e o prognóstico dos pacientes a partir de trabalhos publicados acerca da temática. **Metodologia:** Realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases PubMed e SciELO, utilizando os descritores “Tumor de Wilms”, “adultos” e “tumor primário”, incluindo estudos publicados entre 1989 e 2024 em português, inglês e espanhol, totalizando 14 artigos selecionados para análise. **Resultados e Discussão:** Observou-se que menos de 300 casos de Tumor de Wilms em adultos estão descritos na literatura, com predominância em pacientes jovens e discreta prevalência do sexo masculino. O diagnóstico frequentemente ocorre em estágios avançados, com metástases e comprometimento

linfonodal, sendo o tratamento mais comum a nefrectomia radical associada à quimioterapia e, em alguns casos, radioterapia. **Conclusão:** O Tumor de Wilms em adultos é uma condição rara e de difícil diagnóstico, geralmente identificada tardiamente e associada a pior prognóstico, destacando a necessidade de maior investigação científica e padronização das condutas terapêuticas.

Palavras-chave: Tumor de Wilms. Adultos. Clínica. Tratamento.

ABSTRACT

Wilms tumor, or nephroblastoma, is a primary malignant tumor that predominantly affects the kidneys. In children, it accounts for 8% of solid tumors and corresponds to 80% of genitourinary tract tumors in individuals under 15 years of age. However, fewer than 300 cases of this neoplasm have been reported in adults worldwide, leading to gaps in knowledge regarding symptomatology, treatment, and accurate diagnosis.

Objective: The aim of this study was to identify cases of Wilms tumor in adults, exploring the clinical features and prognosis of patients based on published studies on the topic. **Methodology:** An integrative literature review was conducted using the PubMed and SciELO databases, employing the descriptors “Wilms tumor,” “adults,” and “primary tumor.” Studies published between 1989 and 2024 in Portuguese, English, and Spanish were included, totaling 14 articles selected for analysis.

Results and Discussion: Fewer than 300 cases of Wilms tumor in adults have been described in the literature, with a predominance in young patients and a slight male predominance. Diagnosis often occurs at advanced stages, with metastases and lymph node involvement. The most common treatment is radical nephrectomy associated with chemotherapy and, in some cases, radiotherapy. **Conclusion:** Wilms tumor in adults is a rare condition that is difficult to diagnose, usually identified at later stages and associated with a poorer prognosis, highlighting the need for further scientific investigation and standardization of therapeutic approaches.

Keywords: Wilms Tumor. Adults. Clinical Features. Treatment.

INTRODUÇÃO

O tumor de Wilms consiste em uma neoplasia maligna que afeta majoritariamente crianças menores de 15 anos. É um tumor primário do sistema excretor (predominantemente nos rins), podendo metastizar para outras estruturas abdominopélvicas. Assim, apresenta uma diversidade sintomática, exemplificada principalmente por dor abdominal, hematúria, presença de uma massa abdominal palpável, ou demais sintomas inespecíficos (Pereira *et al.*, 2019).

Apenas 30% dos casos dessa neoplasia estão associados a mutações genéticas, tendo alto grau de heterogeneidade genética intratumoral (HGIT). Normalmente, o tumor ocorre em um rim, contudo em cerca de 5 a 10% dos casos, pode afetar ambos. Sua origem embrionária é mesonéfrica, oriundo do blastoma

metanéfrico remanescente, levando ao padrão histológico predominantemente trifásico com blastoma, túbulos e estroma primitivo (Dabus; Pereira, 2004).

Em adultos, a literatura consta com menos de 300 casos registrados, contudo é conclusivo que o prognóstico dos pacientes é inferior ao público infantil, posto que o diagnóstico é, normalmente, feito de forma tardia, ou ainda pressupõe-se outras patologias em detrimento do Tumor de Wilms (Stefanon *et al.*, 2019). Em cerca de 25% dos casos, os adultos possuem metástase no momento do diagnóstico, em especial nos pulmões, além de 30% apresentarem comprometimento de linfonodos regionais (Samaniego *et al.*, 2024).

Assim, este estudo objetiva, a partir da revisão de casos publicados na literatura, elencar os principais dados acerca dos pacientes adultos que tiveram Tumor de Wilms, de modo a verificar como essa neoplasia se comporta nessa faixa etária e analisar déficits que possam fomentar possíveis pesquisas nessa área.

METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão da literatura científica com base na análise de trabalhos coletados nas bases de dados PubMed e Scielo, a partir do cruzamento dos descritores Tumor de Wilms, adultos, tumor primário, segundo a DECS (Descritores de Ciências da Saúde). Para o levantamento bibliográfico e a análise dos artigos selecionados, foram empregados como critérios de inclusão: estudos originais, revisionais e relatos de caso publicados no período de 1989 a 2024 escritos em Português, Inglês e Espanhol e cuja temática atendia ao escopo do estudo. Foram excluídos artigos com texto incompleto e que não supriram as demandas propostas. Assim, 14 artigos foram escolhidos e tabulados para análise dos resultados.

RESULTADOS

Tabela 1 - Caracterização dos pacientes com Tumor de Wilms.

AUTORES/ ANO	TÍTULO	IDADE/SEXO DO PACIENTE	RECOR- RÊNCIA	TRATAMENTO
Sabas Carlos Vieira et al. (2003)	Tumor de Wilms em adulto	Idade adulta (não)	Sim	Nefrectomia + quimioterapia

		mencionada) / Mulher		
Jose M. Alapont <i>et al.</i> (2003)	Wilms' tumor in adults	16, 21 e 22 anos / Homens	Não (todos os casos)	Nefrectomia radical + quimioterapia e radioterapia
Mauro Guimarães Albuquerque <i>et al.</i> (2004)	Tumor de Wilms em adulto: relato de caso	52 anos / Homem	Não	Nefrectomia radical + quimioterapia e radioterapia
Rodrigo Martínez Mansur <i>et al.</i> (2006)	Tumor de Wilms em apresentação de caso de paciente adulto	62 anos / Homem	Não	Nefrectomia radical
Roberto Llarena Iburguren <i>et al.</i> (2007)	Nefroblastoma ou tumor de Wilms. Apresentação adulta. Relato de dois casos	16, 33 anos / Mulheres	Não (ambos os casos)	Nefrectomia radical + quimioterapia
Daniela Stefanon <i>et al.</i> (2019)	Tumor de Wilms no adulto: neoplasia rara e um desafio diagnóstico e terapêutico	18 anos / Homem	Não	Nefrectomia radical + quimioterapia
Michikata Hayashida <i>et al.</i> (2021)	Cystic partially differentiated nephroblastoma in a 74-year-old patient	74 anos / Homem	Não	Nefrectomia radical
Amalia Schiavetti <i>et al.</i> (2021)	Abdominal Recurrence after Robotic Nephron-Sparing Surgery for Wilms Tumor in an Adult Patient	31 anos / Homem	Sim	Nefrectomia radical + quimioterapia e radioterapia
Qiang Ma <i>et al.</i> (2021)	Novel combined variants of WT1 and TET2 in a refractory and recurrent AML patient	27 anos / Homem	Sim	Quimioterapia
Yu-Feng Bai <i>et al.</i> (2022)	Asymptomatic adult Wilms' tumor: A case report	25 anos / Homem	Não	Nefrectomia radical
Simone Sforza <i>et al.</i> (2023)	Robotic approach with neoadjuvant chemotherapy in adult Wilms' tumor: A feasibility study report	33 anos / Mulher	Não	Nefrectomia radical
Qijun Chen <i>et al.</i> (2023)	Extrarenal Wilms tumor of the recto-vaginal septum with BRCA2 gene mutation: a case report	49 anos / Mulher	Sim	Ressecção tumoral + quimioterapia combinada com inibidor da poli

				(ADP-ribose) polimerase
Ricardo Fernández-Ferreira <i>et al.</i> (2024)	Nephroblastoma in Older Adult: Case Report and Review of Literature	65 anos / Mulher	Não	Nefrectomia radical

Fonte: Elaborado pelos autores, 2025

Gráfico 1. Idade dos pacientes com Tumor de Wilms

Fonte: Elaborado pelos autores em 2025

Gráfico 2. Percentual de recidiva dos tumores entre os casos analisados

Fonte: Elaborado pelos autores em 2025

Gráfico 3. Modalidade de tratamento escolhida por caso analisado

Fonte: Elaborado pelos autores em 2025

DISCUSSÃO

Os achados descritos por Vieira *et al.* (2003) e Alapont *et al.* (2003) representaram as primeiras séries contemporâneas de tumor de Wilms em adultos, evidenciando a raridade da condição e a necessidade de adaptação de protocolos pediátricos. Enquanto Vieira *et al.* relataram um caso com recorrência tratado com nefrectomia associada à quimioterapia, Alapont *et al.* descreveram três pacientes jovens adultos tratados com abordagem multimodal (nefrectomia radical, quimioterapia e radioterapia), todos sem recorrência. Esses dados sugerem que o tratamento combinado pode estar associado a melhores desfechos, especialmente em pacientes mais jovens e potencialmente com doença menos avançada ao diagnóstico.

Albuquerque *et al.* (2004) e Martínez Mansur *et al.* (2006) apresentaram casos contrastantes quanto à abordagem terapêutica. No primeiro, um paciente de 52 anos foi tratado com nefrectomia radical associada à quimioterapia e radioterapia, sem recorrência, reforçando o papel da terapia multimodal. Já Martínez Mansur *et al.* descreveram um paciente de 62 anos tratado apenas com nefrectomia radical, também sem recorrência. Essa divergência evidencia que, embora a cirurgia seja central, a necessidade de terapias adjuvantes pode variar conforme características tumorais e estadiamento, ainda pouco padronizados na população adulta.

Neste contexto, o tratamento do nefroblastoma preconizado no Brasil, pelo Ministério da Saúde, consiste em ressecção cirúrgica, quimioterapia e/ou radioterapia, definidos quanto a questões individuais, psicossociais e prognóstico do paciente (INCA, 2022). Nos Estados Unidos e Europa, no entanto, as terapias divergem. O continente americano elenca a nefrectomia, total ou parcial, associada à quimioterapia adjuvante. Já no continente europeu, opta-se por iniciar com quimioterapia neoadjuvante, a fim de reduzir a ruptura tumoral e facilitar a ressecção, com posterior quimioterapia ou radioterapia (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020).

Os relatos de Llarena Iburguren *et al.* (2007) e Stefanon *et al.* (2019) optaram pela adjuvância da quimioterapia à abordagem cirúrgica. Ambos os estudos demonstram boa evolução clínica sem recorrência em pacientes submetidos à nefrectomia radical seguida de quimioterapia. Stefanon *et al.* destacam ainda o desafio diagnóstico do tumor de Wilms em adultos, frequentemente confundido com outras neoplasias renais, o que pode atrasar o início do tratamento adequado e impactar o prognóstico.

Já Hayashida *et al.* (2021) e Bai *et al.* (2022) descreveram apresentações clínicas menos agressivas, com pacientes tratados exclusivamente com nefrectomia radical e que apresentaram evolução favorável, sem recorrência. Esses casos sugerem que, em situações selecionadas, possivelmente com doença localizada e variantes histológicas menos agressivas, a abordagem cirúrgica isolada pode ser suficiente. No entanto, a ausência de critérios bem definidos limita a generalização dessa conduta.

De forma inovadora, Schiavetti *et al.* (2021) e Sforza *et al.* (2023) exploraram abordagens cirúrgicas contemporâneas, incluindo técnicas robóticas minimamente invasivas associadas à quimioterapia neoadjuvante. Schiavetti *et al.* relataram recorrência abdominal após cirurgia conservadora robótica, levantando questionamentos sobre a segurança de abordagens poupadoras em adultos. Em contraste, Sforza *et al.* demonstraram viabilidade da abordagem robótica associada à quimioterapia neoadjuvante, sem recorrência, sugerindo que provavelmente a seleção adequada do paciente é determinante para o sucesso dessas técnicas.

Por outro viés, os estudos de Ma *et al.* (2021) e Pereira *et al.* (2019) aprofundaram a compreensão molecular do tumor de Wilms, destacando ampla heterogeneidade genética e de mutações específicas, como nos genes WT1 e TET2. Esses achados são particularmente relevantes em casos recorrentes ou refratários,

nos quais alterações moleculares podem influenciar tanto o comportamento tumoral quanto a resposta terapêutica, abrindo espaço para abordagens personalizadas.

De uma forma diferente, Chen *et al.* (2023) e Dabus e Pereira (2004) abordaram apresentações atípicas, como o tumor de Wilms extrarrenal. Chen *et al.* relataram um caso no septo reto-vaginal associado à mutação em BRCA2 e recorrência, tratado com ressecção cirúrgica e terapia combinada incluindo inibidor de PARP. Já Dabus e Pereira destacam a raridade dessas apresentações e a dificuldade diagnóstica, que pode levar a atraso no tratamento. Esses casos reforçam a necessidade de considerar o diagnóstico mesmo em localizações incomuns.

Por fim, Fernández-Ferreira *et al.* (2024) relata um caso de um paciente idoso tratado com nefrectomia radical que evoluiu sem recorrência, reforçando a ideia de que a idade avançada não exclui bom prognóstico, desde que haja diagnóstico precoce e manejo adequado. No entanto, a ausência de diretrizes específicas para adultos permanece um dos principais desafios no tratamento dessa neoplasia.

Dentre os casos analisados, houve predomínio de pacientes acometidos entre 15 a 29 anos, correspondendo a 46,67% dos casos. A maioria dos pacientes apresentou boas respostas ao tratamento multimodal, embora a taxa de recorrência tenha sido relevante em alguns casos, principalmente naqueles com metástases iniciais.

Após a análise realizada foi verificado que o Tumor de Wilms em adultos é uma condição incomum, havendo menos de 300 casos registrados na literatura até o momento. O diagnóstico dessa neoplasia em indivíduos com mais de 15 anos continua sendo um desafio médico significativo devido à baixa suspeita e à semelhança com outras doenças renais malignas. Ademais, foi observado que a metástase ao diagnóstico ocorre em 25% dos casos, enquanto o envolvimento de linfonodos regionais ocorre em 30%, o que impactará negativamente no prognóstico.

A recorrência da doença foi documentada em alguns pacientes, o que apenas reforça a necessidade de monitoramento rigoroso no acompanhamento pós-tratamento.

Além disso, apesar de grande dos pacientes apresentar boas respostas ao tratamento multimodal, há taxas de recorrência, e os documentos institucionais do INCA (2022) e do Ministério da Saúde (2020) consolidam a teoria de que o tratamento do tumor de Wilms em adultos ainda se baseia amplamente em protocolos pediátricos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Após a análise realizada, foi verificado que o Tumor de Wilms em adultos é uma condição ainda consideravelmente incomum, havendo menos de 300 casos registrados na literatura até o momento. O diagnóstico dessa neoplasia em indivíduos com mais de 15 anos continua sendo um desafio médico significativo devido à baixa suspeita e à semelhança com outras doenças renais malignas. Ademais, foi observado que a maioria dos pacientes adultos recebe o diagnóstico em estados avançados da doença - frequentemente com metástases nos pulmões e comprometimento dos gânglios linfáticos, o que impactará negativamente no prognóstico.

Quando se trata de cuidados médicos para o Tumor de Wilms em adultos, a nefrectomia total ainda é amplamente adotada como a principal forma de tratamento e frequentemente complementada com quimioterapia e ocasionalmente radioterapia em determinadas circunstâncias específicas. Devido à diversidade nos protocolos utilizados ao redor do mundo é evidente a importância da implementação de diretrizes uniformes para garantir um tratamento consistente e efetivo para os pacientes adultos. Além de, diagnosticar corretamente e categorizar o risco do paciente assim como compreender mais profundamente as variações genéticas associadas ao Tumor de Wilms são fatores fundamentais que devem ser considerados no processo de tratamento.

REFERÊNCIAS

ALAPONT, J. M.; PONTONES, J. L.; JIMÉNEZ-CRUZ, J. F. Wilms' tumor in adults. **International Brazilian Journal of Urology**, v. 29, n. 1, p. 40–42, jan./fev. 2003. DOI: <https://doi.org/10.1590/s1677-55382003000100008>.

ALBUQUERQUE, M. G. et al. Tumor de Wilms em adulto: relato de caso. **Revista Brasileira de Cancerologia**, v. 50, n. 4, p. 307–310, 2004. Disponível em: <https://rbc.inca.gov.br/index.php/revista/article/view/2009>. Acesso em: 6 abr. 2026.

BAI, Y. F. et al. Asymptomatic adult Wilms' tumor: a case report. **Radiology Case Reports**, v. 17, n. 8, p. 2802–2805, ago. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.radcr.2022.04.039>.

BRASIL. Ministério da Saúde. SUS-ONCO: Tumor de Wilms e autorização de procedimento de alta complexidade (APAC). **Informe SUS-ONCO**, ano IV, n. 41, set.

2020. Disponível em:

<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/informe-sus-onco-setembro-2020.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2024.

CHEN, Q.; YANG, K.; TANG, X. Extrarenal Wilms tumor of the recto-vaginal septum with BRCA2 gene mutation: a case report. **International Journal of Clinical and Experimental Pathology**, v. 16, n. 10, p. 309–313, out. 2023.

DABUS, G. de C.; PEREIRA, I. M. R. Tumor de Wilms extra-renal: relato de caso. **Radiologia Brasileira**, v. 37, n. 4, p. 299–301, ago. 2004.

FERNÁNDEZ-FERREIRA, R. et al. Nephroblastoma in older adult: case report and review of literature. **Case Reports in Oncology**, v. 17, n. 1, p. 818–830, jul. 2024. DOI: <https://doi.org/10.1159/000540279>.

HAYASHIDA, M. et al. Cystic partially differentiated nephroblastoma in a 74-year-old patient. **IJU Case Reports**, v. 4, n. 6, p. 391–395, nov. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1002/iju5.12357>.

INSTITUTO NACIONAL DE CÂNCER JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA (INCA). **Tumor de Wilms**: versão para profissionais de saúde. Rio de Janeiro: INCA, 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/infantojuvenil/especificos/tumor-de-wilms/versao-para-profissionais-de-saude>. Acesso em: 26 out. 2024.

LLARENA IBARGUREN, Roberto et al. Nefroblastoma o tumor de wilms. presentación en adultos: Estudio de dos casos. **Archivos Españoles de Urología**, v. 60, n. 5, p. 539-544, jun. 2007. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06142007000500006. Acesso em: 6 abr. 2026.

MA, Q. et al. Novel combined variants of WT1 and TET2 in a refractory and recurrent AML patient. **BMC Medical Genomics**, v. 14, n. 1, p. 158, jun. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12920-021-01002-0>.

MARTINEZ MANSUR, Rodrigo et al. Tumor de Wilms en paciente adulto presentación de un caso: Case report. **Archivos Españoles de Urología**, v. 59, n. 6, p. 632-634, ago. 2006. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-06142006000600012. Acesso em: 6 abr. 2026.

PEREIRA, B. M. de Sá et al. Intra-tumor genetic heterogeneity in Wilms tumor samples. **Revista da Associação Médica Brasileira**, v. 65, n. 12, p. 1496–1501, dez. 2019.

SAMANIEGO, P. et al. Tumor de Wilms del adulto. **Actas Urológicas Españolas**, v. 28, n. 7, p. 544–548, 2004. Disponível em: https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0210-48062004000700010. Acesso em: 26 out. 2024.

SCHIAVETTI, A. et al. Abdominal recurrence after robotic nephron-sparing surgery for Wilms tumor in an adult patient. **Urologia Internationalis**, v. 105, n. 7-8, p. 716–719, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1159/000514595>.

SFORZA, S. et al. Robotic approach with neoadjuvant chemotherapy in adult Wilms' tumor: a feasibility study report and a systematic review of the literature. **Asian Journal of Urology**, v. 10, n. 2, p. 128–136, abr. 2023. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ajur.2021.10.004>.

SILVA, L. R. et al. Tumor de Wilms: manifestações clínicas e tratamento cirúrgico. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 10, n. 3, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i3.13132>. Acesso em: 17 out. 2024.

STEFANON, D. et al. Tumor de Wilms no adulto: neoplasia rara e um desafio diagnóstico e terapêutico. **Arquivos Catarinenses de Medicina**, v. 48, n. 3, p. 171–177, 2019. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1023570>. Acesso em: 26 out. 2024.

VIEIRA, S. C. et al. Tumor de Wilms em adulto. **Acta Oncológica Brasileira**, v. 23, n. 3, p. 541–543, out./dez. 2003.